

ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ
ВУЗАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6065858>

Ганиханова Мадина Бахреддиновна

Именем Ислама Каримова

Ташкентский Государственный Технический Университет

Доцент кафедры иностранных языков:

Аннотация: В целях обеспечения выполнения приоритетной задачи “подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда”¹, определенной в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан создаются новые информационные технологии, но при этом не происходит сокращения количества информации. В обществе же существует проблема адаптации человека к информации, или, другими словами, адаптации к информации. Возникновение и развитие большого количества известных систем, в результате чего формирование многокомпонентного «информационного пространства» создает уникальный мир информации. Проблема развития умения использовать визуальную и аудиовизуальную информацию на английском языке решается в современной педагогике в области визуальной грамотности.

- **Ключевые слова:** аудиовизуал, профессионально-критической практики, педагог.

Если проанализировать существующие и развивающиеся модели медиаобразования в Великобритании сегодня, невозможно не обратить внимание на работу зрелого педагога Л. Мастермана. Он понимает медиаобразование как процесс исследования произведений медиа-культуры. По мнению Л. Мастермана, «медиаобразование должно быть направлено на понимание особенностей того, как работают медиа, использования средств их выражения, механизма создания реальности и ее способности быть понятым аудиторией» [92, с. 45]. Он был одним из первых, кто выдвинул идею «привить студентам критическое отношение к любым средствам массовой информации». [Стр. 92, 31-32].

Л.Мастерман продемонстрировал следующие принципы медиаобразования, в частности:

¹ Указ Президента Республики Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан”. – <https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1>.

- Медиаобразование - серьезная и важная область, связанная со многими социальными структурами демократического общества;

- Невозможно обучать СМИ без понимания того, что СМИ не отражают реальность, а представляют ее с помощью системы знаков и символов;

- Медиаобразование - это процесс на протяжении всей жизни, но изучающие медиаобразование - самая важная аудитория;

- Цель медиаобразования - профессионально-критическая специфика;

- Медиаобразование состоит из «практической критики» и «профессионально-критической практики» и т. Д.

Выделен важнейший аспект американского медиаобразования - медиаобразование для студентов и будущих инженеров. Потому что эффективность медиаобразования зависит от уровня их подготовки.

Американский медиапедагог Д. Леверанц (D. Leveranz) предъявляет ряд требований к знаниям и умениям студентов в процессе медиаобразования (специфический стандарт медиаобразования). По его словам, студенты:

- открытый доступ к печатным, визуальным и электронным СМИ для различных целей;

- Глубокое владение необходимой терминологией медиаобразования;

- понимать, что все медиатексты содержат «сообщения»;

- «декодирование» (декодирование) и анализ медиатекстов в историческом, социальном и культурном контекстах (с использованием «критического анализа»), понимание взаимосвязи между аудиторией, медиатекстом и окружающей действительностью;

- уметь создавать персональные медиатексты разного описания на основе полученных знаний, обмениваться мнениями о собственных медиапроектах, а также обсуждать медиатексты, созданные другими людьми [90, с.96].

В Канаде сектор медиаобразования достаточно продуктивно развивается, при этом занимая лидирующие позиции в мире. Курсы по медиакультуре и медиаобразованию преподаются практически во всех университетах. Концептуальными основами канадского медиаобразования являются теория развития профессионального и критического мышления и культурная теория медиаобразования. Канадская система медиаобразования основывается на следующих основных концепциях: [85, с. 142-143; 85, стр. 8-10]:

Анализируя сферу медиаобразования во Франции сегодня, следует отметить, что традиции медиаобразования во Франции основаны на материалах прессы, кино и телевидения. На первом этапе медиаобразование направлено на критическое, активное раскрытие смысла медиа (в кино и прессе). Курсы кинопроизводства и журналистики преподаются почти во всех французских университетах. С 1980-х годов медиаобразование во Франции поддерживалось сразу несколькими французскими министерствами: проект «Активная молодежная телевизионная аудитория» (Министерство образования) охватил широкий круг сообществ - родителей, учителей, организаторов молодежных клубов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бретон Ф., Пру С. Взрыв коммуникации. Рождение новой идеологии. – М., 1990.
2. Власова Н.М. Рекламный конструктор. – Новосибирск, 1998.
3. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрический метод. – М.: Педагогика, 1977. – 136 с.
4. Джураев Р. Таълимда интерфаол технологиялар. – Тошкент, 2010. – 87 б.
5. Дўстмухаммад Х. Ахборот мўъжиза, жозиба, фалсафа. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2013, - 317 б.

